

МЕТОДИКА САМОСТІЙНОГО РОЗРАХУНКУ ЧАСТКИ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ, ПРОЦИТОВАНИХ У WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION ТА/АБО SCOPUS (ВІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ МОН УКРАЇНИ №56 ВІД 19.01.2026)

Згідно зі змінами до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженими [наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2026 року №56](#), при оцінюванні наукових журналів запроваджено показник, що відображає частку статей видання, процитованих протягом двох попередніх років у наукових періодичних виданнях, індексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. Значення цього показника впливає на рейтингову оцінку журналу: понад 10% – 2 бали, понад 25% – 4 бали.

Для коректного самоаналізу та підготовки заявки до Переліку редакції можуть самостійно здійснювати розрахунок цього індикатора на основі власних публікаційних даних та інформації про цитування у зазначених реферативних базах.

ПОКРОКОВА ПРОЦЕДУРА РОЗРАХУНКУ

Потрібно визначити, який відсоток статей вашого журналу за останні 2 роки отримали хоча б одне цитування у журналах, що індексуються у WoS або Scopus:

$$\% = (\text{кількість процитованих статей} / \text{загальна кількість статей за 2 роки}) \times 100$$

1. Визначаємо кількість статей журналу за попередні 2 роки

На першому етапі необхідно встановити загальну кількість наукових статей, опублікованих у журналі протягом двох попередніх календарних років. Саме це число буде базою для подальшого розрахунку показника.

Перелік статей можна сформувати кількома способами. Найпростіший – переглянути архів журналу на офіційному сайті та вручну порахувати всі наукові статті за кожен номер відповідних років. Якщо журнал працює на платформі Open Journal Systems (OJS), доцільно скористатися внутрішнім пошуком або експортом метаданих, що дозволяє швидко отримати список публікацій за вибраний період.

The screenshot shows the OpenAlex search interface. At the top, there is a search bar with the text "The Modern Higher Education Review" and a red arrow pointing to it. Below the search bar, there are filters for "Source" and "is". The main content area is divided into three sections: "Works", "Stats", and "Open Access". The "Works" section lists three articles with their titles, authors, and citation counts. The "Stats" section shows "146 results" and a bar chart with a red arrow pointing to the "Year" label. The "Open Access" section shows "100%" and "146".

Також можна використати сервіс OpenAlex (<https://openalex.org/sources>). У полі пошуку Source достатньо ввести ISSN журналу, після чого система покаже перелік матеріалів, пов'язаних із цим джерелом у базі OpenAlex. Відфільтрувавши записи за двома потрібними роками, можна отримати повний список статей і перевірити його на повноту.

У результаті цього кроку редакція має отримати загальну кількість наукових статей, опублікованих у журналі за два попередні роки. Це число використовується як знаменник у формулі розрахунку показника.

2. Як перевіряти наявність цитувань журналу у Web of Science Core Collection

Оскільки мова йде про журнали категорії Б, які не індексуються у Web of Science Core Collection, отримати інформацію про цитування безпосередньо через профіль журналу неможливо. Тому перевірка здійснюється не на рівні видання, а на рівні окремих статей, опублікованих у ньому.

Для цього використовується пошук за цитованими джерелами (Cited Reference Search) у Web of Science: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/cited-reference-search>. Такий підхід дозволяє знайти випадки, коли статті журналу були процитовані в роботах, що індексуються у Web of Science, навіть якщо сам журнал у цю базу не входить.

Для найбільш точного пошуку доцільно використовувати назву кожної статті або DOI. Для експрес-аналізу можна застосувати простіший підхід – пошук за назвою журналу в полі пошуку *Cited Work*. Назву журналу бажано вводити в лапки, якщо вона складається з кількох слів. Це дозволяє системі шукати точну фразу, а не окремі слова, і зменшує кількість випадкових результатів.

Такий спосіб не гарантує повної точності через можливі варіації назв, скорочення, транслітерацію або помилки в бібліографічних описах, тому його доцільно використовувати лише для попередньої оцінки, коли потрібно швидко зрозуміти приблизний рівень цитованості.

Якщо стаття з'являється в списку cited references, то така стаття вважається процитованою у Web of Science. При цьому кількість цитувань значення не має – для розрахунку показника достатньо факту наявності хоча б одного цитування.

3. Як перевіряти наявність цитувань журналу у Scopus

Для журналів категорії Б, які не індексуються у Scopus, перевірка цитувань також здійснюється не через профіль видання, а через аналіз списків використаних джерел у документах, що входять до бази. У Scopus це можна зробити за допомогою розширеного пошуку, використовуючи поле REFSRCTITLE (Reference Source Title), яке дозволяє знаходити документи, в яких у списках літератури згадується певний журнал.

У розширеному пошуку <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=advanced> необхідно ввести запит такого типу: REFSRCTITLE("Назва журналу")

The screenshot shows the Scopus search interface. At the top, the Scopus logo is on the left, and navigation links for Search, Sources, SciVal, and user settings are on the right. A search bar contains the query: REFSRCTITLE ("Open educational e-environment of modern University"). Below the search bar, there are tabs for Documents, Preprints, and Secondary documents. The results section shows 80 secondary documents found. A table displays the first result:

Document title	Authors	Source	Year	Citations
Article Application of generative AI for automating tasks of lecturers in higher education institutions	Shevchenko, L., Umanets, V., Rozputnia, B.	Electronic Scientific Professional Journal Open Educational E	2024	1

У результатах пошуку Scopus відображає дві групи записів: *Documents* і *Secondary documents*. Вкладка *Documents* містить індексовані в Scopus публікації, у списках літератури яких є посилання на статті журналу. Фактично це документи, що цитують журнал. Вкладка *Secondary documents* містить записи про самі статті журналу, які були процитовані в цих документах. Такі записи формуються Scopus автоматично на основі бібліографічних списків, навіть якщо сам журнал не індексується в базі.

Для цілей розрахунку показника ключовою є саме вкладка *Secondary documents*, оскільки вона дозволяє побачити, які конкретно статті журналу були процитовані. Якщо стаття журналу з'являється у цьому списку, це означає, що вона має щонайменше одне цитування в документі, проіндексованому у Scopus. Кількість цитувань при цьому значення не має – для розрахунку достатньо факту наявності хоча б одного.

4. Фінальний розрахунок показника

Після того як визначено загальну кількість статей журналу за два попередні роки та встановлено, які з них мають цитування у Web of Science Core Collection або Scopus,

можна безпосередньо розрахувати «частку статей журналу, процитованих у виданнях, проіндексованих у Web of Science Core Collection та/або Scopus».

Для цього беремо кількість статей, що мають хоча б одне цитування, ділимо її на загальну кількість статей за два роки, і множимо на 100, щоб отримати відсоток. Стаття вважається процитованою незалежно від кількості цитувань – достатньо самого факту наявності хоча б одного.

Наприклад, у 2024–2025 роках журнал опублікував 120 статей. Під час перевірки у Web of Science та Scopus встановлено, що 18 із них були процитовані хоча б один раз: $18 / 120 \times 100 = 15\%$. Отже, частка процитованих статей становить 15%. Далі це значення порівнюється з порогами, визначеними Порядком: якщо показник перевищує 10% – журнал отримує 2 бали, якщо перевищує 25% – 4 бали.

Зауваження щодо інтерпретації показника

Наведений підхід доцільно використовувати передусім як інструмент приблизної самооцінки рівня використання матеріалів журналу в науковому просторі. Отримані значення не слід трактувати як прямий показник якості наукового контенту, редакційної політики чи наукового рівня видання. Наявність або відсутність цитувань залежить від багатьох зовнішніх чинників – мови публікацій, галузі знань, розміру наукової спільноти, міжнародної видимості тощо.

Особливо важливо наголосити, що **зведення оцінювання журналів до формальних кількісних індикаторів цитування суперечить сучасним етичним підходам до наукового видавництва**. [Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing](#), розроблені COPE спільно з DOAJ, OASPA та WAME, прямо підкреслюють, що редакційні рішення та оцінювання мають базуватися насамперед на науковій цінності, змісті та доброчесності досліджень, а не на формальних показниках чи зовнішніх характеристиках. Показово, що саме на ці принципи COPE системно посиляються українські нормативні документи у сфері наукового видавництва. Водночас механічне використання окремих кількісних показників цитування як одного з ключових критеріїв оцінювання журналів виглядає методологічно спрощеним і не цілком узгоджується з духом та логікою цих міжнародних рекомендацій.

Таким чином, результати наведеного підрахунку варто сприймати як технічний формальний індикатор, необхідний для виконання вимог чинного Порядку, але не як універсальну характеристику якості журналу. Надмірна орієнтація на такі показники ризикує підмінити змістовну оцінку наукових публікацій їх формальними метриками, що суперечить принципам відповідального та етичного наукового видавництва, задекларованим COPE (Committee on Publication Ethics) і визнаним міжнародним стандартом у цій сфері.

Загальні таблиці для самоаналізу наукового фахового журналу відповідно до Порядку формування Переліку доступні за адресою: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18466902>